

ANALYSE DE LA COHERENCE DE LA FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE TOGO 2025 ET DES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION BUDGETAIRE ET SECTORIELLE ASSOCIES (DPBEP, DPPD, PAP/RAP)

Réalisée par Jospin Clotaire Léonard
YADENDJI

Evaluateur et Economiste-statisticien

jyadendji@gmail.com

jospinyadendji@cesag.edu.sn

+221704628696

INTRODUCTION

La croissance auto-entretenue, la réduction du chômage, la stabilité des prix, l'équilibre de la balance extérieure, le bien-être de la population, la protection de l'environnement et l'équité forment aujourd'hui les principaux défis auxquels font face les gouvernements. Le gouvernement togolais s'est ainsi doté d'une stratégie inscrite dans la feuille de route gouvernementale allant de 2020 à 2025. Cette feuille de route est une actualisation du PND (2018-2022) et prend en compte les réalités de l'ère et les nouvelles aspirations du gouvernement. Quelques documents ont été élaboré concomitamment à ce plan pour bien le mener à terme. Il s'agit du document de programmation budgétaires et économiques pluriannuel (DPBEP), du document de programmation pluriannuel de dépenses (DPPD) et chaque ministère élabore donc son plan et annuel de performance qu'il fera un rapport de performance dessus à la fin de l'exercice.

On se pose alors la question de savoir : la feuille de route est-elle pertinente par rapports aux besoins des Togolais et de la réalité que traverse le pays dans ces périodes ? pourrait-elle permette de maximiser l'utilité nationale du Togo ? Le DPBEP, le DPPD sont-ils cohérents avec la feuille de route 2025 ? Les orientations sectorielles sont-elles en accord avec la stratégie de développement 2025 ?

Ce travail consiste à étudier ces documents et à les analyser de manière critique, en mettant en lumière la pertinence de la feuille de route gouvernementale 2025 par rapport aux besoins et à la situation du pays, ainsi qu'en examinant l'articulation et le lien entre le DPPD, le DPBEP et le PND. Pour le PAP et le RAP, On se concentrerai exclusivement sur le ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et ses rapports avec la feuille de route 2025.

Pour se faire on fera ressortir de manière très succincte la vision et les axes stratégiques de la feuille de route avec les théories qui les sous-tendent, ensuite on analysera les relations entre le DPBEP, DPPD et comment les objectifs du ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes contribuent à l'atteinte des objectifs de la feuille de route 2025. Enfin on analysera les forces et les faiblesses de ces documents.

I. Analyse de la vision de la feuille de route gouvernementale 2025 du Togo et les axes stratégiques

Le 12 octobre 2020, en séminaire, le gouvernement dévoile la **feuille de route Togo 2025**, un nouveau plan stratégique défini sur cinq ans et destiné à servir de boussole aux actions. Le nouveau référentiel, successeur du plan national de développement (PND 2018-2022), réagit aux bouleversements causés par la crise sanitaire du covid-19. Ses objectifs comprennent l'ajustement de la vision nationale en tenant compte du contexte pandémique et des aspirations présidentielles et consiste à jeter les bases politiques, économiques et sociales pour « **un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance inclusive et durable** ». Ce nouveau plan est élaboré autour de trois axes stratégiques à savoir :

- ❖ **Renforcer l'inclusion sociale et consolider la paix** : les inégalités socio-économiques sont la source des conflits et de l'instabilité sociale. En renforçant l'inclusion sociale et en consolidant la paix, on cherche à atténuer ces tensions et à favoriser une société plus harmonieuse. : cet axe est en adéquation avec la théorie du conflit social de Karl Marx selon laquelle les disparités sociales engendrent souvent les conflits dans un pays ;
- ❖ **Dynamiser la création d'emplois** : les investissements dans l'éducation et la formation professionnelle peuvent stimuler la productivité et favoriser la création d'emplois. En capitalisant sur les forces de l'économie, on cherche à optimiser le potentiel des ressources humaines pour générer de l'emploi c'est ce que Gary Becker explique dans sa théorie du capital humain.
- ❖ **Moderniser le pays et renforcer ses structures** : cet axe va de pair avec la théorie de la modernisation de Walt Whitman Rostow. Cette théorie propose une séquence linéaire de développement économiques, où les sociétés évoluent à travers différentes étapes vers la modernisation. En modernisant le pays et en renforçant ses structures, on vise à accélérer ce processus de développement.

Le plan s'aligne bien avec :

L'Agenda 2030 de développement durable :il prend en compte les objectifs de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Il s'engage à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de la transformation économique du pays, en veillant à ce que la croissance soit socialement, économiquement et environnementalement durable.

La Vision régionale et continentale : Le plan est aligné sur des visions régionales et continentales telles que la Vision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. Ces visions cherchent à promouvoir le développement économique et social en Afrique de manière globale et intégrée.

D) **Le Document de Programmation Budgétaire Et Economique (DPBEP) et le Document De Programmation Pluriannuelle Des Dépenses (DPPD)**

Le document de programmations budgétaire et économique pluriannuelles est un cadre macro-économique et budgétaire qui traduit les objectifs gouvernementaux sur trois ans de 2022 à 2024. Il vise à mieux allouer les ressources en cohérence avec les orientations

stratégiques du gouvernement. Il s'agit donc de traduire les ambitions politiques du de la feuille de route en actions concrètes et financières. Les perspectives économiques de ces 3 années se résument comme suit :

Dans la sante, il vise la mise en place d'une couverture sante universelle et la lutte contre la covid-19. Dans les travaux publics, l'accent est mis sur la réhabilitation des routes nationales. Pour les transports, la modernisation du transport routier et la mise en œuvre du projet régional corridor économique lome-Ouagadougou-Niamey sont prioritaires. L'agriculture bénéficie d'une attention particulière avec des projets visant à améliorer les rendements et la politique foncière agricole. L'économie numérique est soutenue par le renforcement de l'infrastructure internet. Le gouvernement s'engage également dans le renforcement de la compétitivité commerciale, le développement du tourisme, et l'industrie respectueuse de l'environnement. D'autres priorités incluent la modernisation de l'administration publique, l'amélioration de l'accès à l'énergie et à l'eau potable, ainsi que le renforcement de la protection sociale et de l'inclusion financière. En éducation, l'accent est mis sur l'augmentation des capacités scolaires et la formation professionnelle. Enfin, la sécurité et la paix restent des priorités, tout en adaptant les actions gouvernementales aux ressources disponibles.

Le DPBEP 2022-2024 prévoit à moyen terme, la croissance moyenne annuelle du PIB de 6,9%, passant de 6,1% en 2022 à 7,5% en 2024. Toutes les branches de l'économie contribueraient à cette croissance mais essentiellement l'agriculture, les activités extractives, immobilières, manufacturières et la production alimentaire.

Les perspectives de finance et de dépenses publiques sont fonction de l'évolution de l'environnement économiques togolais toute fois, il est projeté un accroissement de 7,7% des recettes budgétaires sur la période 2022-2024 et une augmentation des dépenses de 2,2%.

Les dépenses pluriannuelles pour les années 2022 à 2024 sont programmées de la manière suivante

En 2022, on note une prédominance des financements pour l'axe 1, 43,7% soit 267 926 795 FCFA, ensuite l'axe 2 pour 40,4% soit 225 927 457 FCFA et l'axe 3 pour 15,9% soit 92 235 532 FCFA.

En 2023, cette tendance est maintenue avec 51,4% soit 374 378 395 FCFA pour l'axe 1 ; 32,5% soit 262 234 586 FCFA pour l'axe 2 et 16,1% soit 87 209 221 FCFA pour l'axe 3.

En 2024, la tendance reste pratiquement la même avec 45,1% soit 267 992 381 FCFA pour l'axe 1 ; 45,3% soit 206 368 230 FCFA pour l'axe 2 et 9,6% soit 48 106 794 FCFA pour l'axe 3.

II) Le PAP et le RAP du ministère du développement a la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes

Comme souligné dans l'introduction, du PAP et du RAP sera focalisée sur un seul ministère en occurrence le ministère du développement a la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.

les attentes du gouvernement envers ce ministère sont exprimés dans la feuille de route gouvernementale et se résument comme suit ;en ce qui concerne l'inclusion de tous les

togolais au processus de développement, les priorités du gouvernement porteront sur le renforcement de l'équité et de l'égalité du genre à travers : (i) l'appui et l'accompagnement des initiatives et activités génératrices de revenus pour les femmes à travers le projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo (PAFERT) et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement; et (ii) la poursuite du rehaussement de 20 à 25% de la part réservée aux jeunes et femmes entrepreneurs dans les attributions de marchés publics. Le renforcement de ces mécanismes d'inclusion, la solidarité nationale permettra au gouvernement d'appuyer les plus fragiles et vulnérables pour réduire les disparités et pour resserrer les liens entre les togolais. Concernant l'emploi des jeunes, le gouvernement mettra plus l'accent sur la poursuite : du renforcement de l'employabilité de la main d'œuvre par la mise en œuvre du programme de volontariat national (PROVENANT) ; des activités du fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) ; le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes (PAIAJ).

En ce qui concerne le plan annuel de performance du ministère, les données sont confidentielles ce qui n'a pas facilité l'analyse des prévisions de manière chiffrée. Toutefois, dans le rapport annuel de performance de l'année 2021, vers la fin du document il y a eu des perspectives pour l'année 2022 et elles sont les suivantes :

Le ministère s'engage à poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale en soutenant des projets et des réformes. Il va plaider pour l'adoption de la nouvelle politique nationale de la jeunesse et mobiliser les ressources nécessaires. Il organisera des activités de sensibilisation et de formation sur divers sujets, tout en continuant à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et à mobiliser des financements supplémentaires.

Le rapport annuel de performance de l'année 2022 révèle les réalisations suivantes :

- Promotion de l'inclusion économique : Installation de 164 infrastructures sociocommunautaires et économiques, avec 28 Plateformes Multifonctionnelles installés et 25 hybridés.
- Inclusion sociale : 350,861 Togolais bénéficient des filets sociaux.
- Renforcement communautaire : Renforcement de 1500 CDB et restructuration de 638 autres.
- Espaces sécurisés pour les jeunes : Achèvement de 4 nouvelles unités et équipement de 3 autres.
- Soutien à l'entrepreneuriat : Formation de 9,250 jeunes et femmes, octroi de plus de 1.21 milliards de crédits et création de 15,500 emplois.
- Épanouissement de la jeunesse : Extension des activités socioéducatives au profit de 160,000 jeunes.

Toutes ces réalisations cadrent bien avec les ambitions décrites dans les axes 1 et 2 de la feuille de route. Exemple : l'extension des activités socioéducatives au profit de 160,000 jeunes va permettre d'offrir une éducation accessible au plus grand nombre et en phase avec le marché du travail qui est en fait l'ambition 2 de l'axe .

III) L'analyse des forces et des faiblesses des documents

Nous tenons à préciser que cette analyse sera faite de manière ascendante c'est-à-dire partant du RAP du PAP du ministère de développement à la base et de l'emploi des jeunes pour aller vers le DPPD le DPBEP et la feuille de route en fin.

a) Les Forces

Les orientations du ministère sont arrimées aussi bien aux objectifs du plan national de Développement (PND 2018-2022) qu'à ceux de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ainsi, il se positionne principalement sur l'axe 3 du PND « consolider le Développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion » qui englobe les deux Premiers axes de la FDR à savoir : axe 1 : « renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix » et axe 2 : « dynamiser la création d'emploi en s'appuyant sur les forces de l'économie »

Les objectifs du ministère précisés dans le PAP sont très inclusifs et prend en compte toute les couche de la société et toutes les zones du pays

En ce qui concerne le DPPD, le document en question n'a pas été disponible toutefois dans le DPBEP 2022-2024 à la page 42, une programmation des dépenses a été faite. Avec cette projection nous voyons que les dépenses sont bien programmées et expriment vraiment les axes prioritaires du pays qui sont d'abord le premier axe ensuite le deuxième axe et en fin le troisième

Le DPBEP est quasiment complet quant à lui il couvre toutes les parties nécessaires et exprime toutes les perspectives économiques de chaque secteur et les stratégies de finance et de dépense en adéquations avec la feuille de route. Il est inclusif et exhaustif.

La feuille de route est également bien élaborée et est faite en fonction de l'environnement macro-économique et sanitaires que traversait et le Togo et le monde. Il est une perfection par rapport au PND 2018- 2022 qui manque beaucoup d'élément. Il ressort bien les secteurs stratégiques du pays et est en adéquation avec beaucoup de théorie de développement. Il ne regarde pas que la croissance mais le bien-être de la population et s'aligne avec les ODD, l'agenda 2065 et les politique régionale et continentales

Tous les documents couvrent bien l'aspect genre, environnemental, social et économique.

b) Les faiblesses

Les faiblesses majeures de ces documents résident dans leur processus d'élaboration. En parcourant toutes les pages, il n'a pas été mentionné quelque part la méthodologie, de la participation de la communauté des jeunes, des femmes des ministres etc. Bien que les programmes prennent en compte toutes ces personnes citées et probablement leur avis, cela n'a pas été mentionné

Ensuite c'est la disponibilité de certains documents. A moins que les appellations soient différentes, mais en fouillant sur les sites du pays je n'ai pas trouvé le DPPD et pour le ministère sur lequel j'ai travaillé il n'y pas le PAP. C'est le RAP qui m'a permis de déduire le PAP. Ce que vous avez éventuellement constaté à travers les faibles commentaires sur les deux documents.

CONCLUSION

La stratégie de développement du Togo, matérialisée par la feuille de route gouvernementale 2025, représente une ambition louable pour l'avancement socio-économique du pays. En examinant les documents clés tels que le DPBEP, le DPPD et les plans ministériels, il apparaît

que les efforts convergent vers des objectifs cruciaux : renforcer l'inclusion sociale, dynamiser la création d'emplois et moderniser les infrastructures.

L'analyse révèle des forces notables dans ces documents. Tout d'abord, ils s'alignent efficacement avec les objectifs de la feuille de route actuelle. De plus, le plan ministériel du ministère du développement à la base et de l'emploi des jeunes, démontrent une inclusivité remarquable, prenant en compte les diverses couches de la société et les régions du pays.

Par ailleurs, la projection des dépenses à moyen terme dans le DPBEP reflète adéquatement les priorités du pays, avec une couverture complète des secteurs stratégiques. De même, la feuille de route gouvernementale se distingue par sa pertinence par rapport au contexte économique et sanitaire, intégrant des théories de développement et des objectifs holistiques axés sur le bien-être de la population.

Cependant, ces documents présentent quelques faiblesses. Le processus d'élaboration manque de transparence quant à la méthodologie et à la participation des parties prenantes, telles que la communauté des jeunes et des femmes. De plus, la disponibilité limitée de certains documents, comme le DPPD, pose des défis pour une analyse exhaustive et approfondie.

En conclusion, bien que les documents examinés démontrent une volonté louable de promouvoir le développement socio-économique du Togo, des efforts supplémentaires tels que la transparence la mise en œuvre effective des projets planifiés et un bon système de suivi et de l'évaluation sont nécessaires. En combinant tout cela, le Togo peut mieux réaliser ses aspirations de croissance inclusive et durable, en ligne avec les objectifs nationaux et internationaux

BIBLIOGRAPHIE

1. Feuille de Route Gouvernementale Togo 2025(octobre 2020)
2. Document de programmation budgétaires et économique pluriannuelle (DPBEP) 2022-2024
3. Document de programmation pluriannuelle de dépenses 2022-2024
4. Rapport annuel de performance du ministère du développement a la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes
5. Conflit social de Karl Marx
6. GARY Becker théorie du capital humain.
7. Théorie de la modernisation de Walt Whitman Rostow
8. L'Agenda 2030 de développement durable
9. Vision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
10. Agenda 2063 de l'Union Africaine